

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA EKOLOGIK TARBIYA

Abduvaliyeva Elmira Tolib qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Maktabgacha ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185102>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekalogik tarbiyaning ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Ta'limiy, tarbiyaviy va mehnat jarayonda tashkil etiladigan ekalogik tarbiyaning mohiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tarbiya turlari, ekalogiya, ekalogik tarbiya, shaxs, mehnat, ta'lim, bola shaxsi.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A PRESCHOOL ORGANIZATION

Abstract. This article talks about the importance of environmental education in preschool education. The essence of ecological education organized in the educational, training and labor process is highlighted.

Keywords: Education, types of education, ecology, ecological education, personality, labor, education, personality of a child.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье говорится о значении экологического воспитания в дошкольном образовании. Выделена сущность экологического образования, организованного в образовательном, учебном и трудовом процессе.

Ключевые слова: Образование, виды воспитания, экология, экологическое воспитание, личность, труд, воспитание, личность ребенка.

Bugungi kunda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik vaziyat hisoblanadi. Jamiyatning atrof-muhit bilan o'zaro buzilgan aloqasi keng jamoatchilik o'rtasida katta tashvish uyg'otmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'tishga majburdirlar", 55-moddasida esa "Yer osti boyliklari, suv, o'simlik, va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir" deyilgan. Insonning tabiiy boyliklardan haddan tashqari oshiqcha foydalanishi oqibatida sayyoramizning qiyofasi o'zgarib bormoqda. Ekologik bilim - bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi, yer yuzidagi tirik jonzotlarning holati, ularning bir birlariva atrof-muhit

o'rtasida bo'lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning son va sifatini, hajmini, xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishdan iboratdir.

Tarbiya shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisi.

Ekologik ta'lim va tarbiya - bu insonni tabiatga qadam qo'ygan vaqtdan boshlab, butun hayoti davomida tabiatdan ongli ravishda foydalanishga, psixologik, axloq-odob yuzasidan xalqimizning tabiatga hurmat va e'tibor bilan qaraydigan urf-odatlarini, udumlarini tarbiyalash, tabiiy boyliklarni ko'paytirish, bog'-u roglar, gulzorlar tashkil qilishga undashdan, uning qalbida yaxshi xislatlar uyg'otishdan iboratdir. Insonni o'rab turgan tabiiy muhit va uning boyliklarini biladigan, undan tejamkorlik bilan foydalanadigan, saqlaydigan, tabiat boyligiga, go'zalligiga go'zallik qo'shadigan, ijtimoiy va tabiiy qonunlarni biladigan bilimdon shaxsni yetishtirish - bu ekologik tarbiya maqsadi.

Ekologiya (qadimgi yunoncha: οἶκος — „uy“, „turar joy“) — organizmdan har xil darajada yuqori turadigan sistemalar; populyatsiyalar, biotsenozlar, biogeotsenozlar (ekosistemalar) va biosferaning tuzilishi, ularda kechadigan jarayonlarni o'rganadigan biologiya fanlari majmui. Ekologiyani organizmlar va ular bilan atrof muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan sifatida ham talqin qilinadi.

Hozirgi vaqtda maktabgacha pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan va mamlakatdagi ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirilmoqda. Deyarli barcha zamonaviy kompleks, asosiy dasturlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash bo'limlari yoritilgan, bir qator qo'shimcha dasturlar mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mehnat tarbiyasini berish ularni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash mehnatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, kattalar yaratgan mehnat mahsulini e'zozlash, uning qadriga etish ruhida tarbiyalashni bolalik davridan boshlashi lozim. Bolalarning mehnat tarbiyasi burchagida gulzorda, o'simliklar va hayvonlarni parvarishlash jarayonida amalga oshiriladi. Mehnat tarbiyasi xar bir guruhning yosh xususiyatini hisobga olgan xolda amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kichik guruhda mehnat tarbiyasini berishda bolalar tarbiyachi bilan birga xonadagi o'simliklarga suv quyadilar, akvariumdagi baliqlarga ovqat beradilar, qushlarga don tashlaydilar, boqcha hovlisidagi poliz ekinlarini yig'ib-terib olishda ishtirok etadilar. O'rta guruhda mehnat tarbiyasi biroz murakkablashadi, bog'cha maydonchasidagi o'simliklarni o'zlari parvarish qiladilar. Tabiat burchagidagi hayvonlarni o'zlari ovqatlantiradilar, parvarishlaydilar. Katta tayyorlov guruhlarda amalga oshiriladigan mehnat tarbiyasi ham bir muncha o'ziga xosligi, murakkabligi bilan ajralib

turadi. Bolalarning o'simliklarga bo'lgan munosabati, mehnat qilishlari jonli tabiatga, Vatanga bo'lgan muhabbatni yanada oshiradi.

Hammangiz yaxshi bilasiz, xalqimiz azaldan tabiatni muqaddas deb bilgan. Tuproqni, suvni, havoni, ostonasini pok saqlashga intilgan. Xalqimizda "Birni kessang, o'nni ek" degan dono maqol ham bejiz aytilmagan.

Oilada yangi farzand dunyoga kelsa, unga atab nihol ekilgan. Afsuski, mana shu ezgu odatlar bugun deyarli yo'qolib ketdi.

Bugun dunyo miqyosida texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqayotgani bejiz emas. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun biz tabiatga mehr va e'tibor berishimiz, u bilan uyg'un bo'lib yashashimiz kerak.

Bu nima degani? Bu – tabiatni toza-ozoda tutish, yer va suv resurslarini, ekologik tizimni asrash, daraxt ekib, bog' yaratish degani. Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Bugun ko'chaga yoki istalgan joyga qarang. Hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'rasiz.

Biz ona yurtimizni muqaddas deymiz. Agar shu yurt, shu tuproq biz uchun muqaddas bo'lsa, nima uchun uni toza-ozoda saqlamaymiz?

Albatta, bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Mahallada, ko'chalarda chiqindi tashlagan kishini ko'rganda, "bu ishingiz noto'g'ri bo'ldi", deydi muhitni shakllantirishimiz, odamlarimizni bunga o'rgatishimiz kerak. Bu – hammamizning ishimiz va insoniy burchimizdir".

Xulosa qilib aytganda, ekologik tarbiya bugungi kunda muhim hisoblanadi. Chunki bizni o'rab turgan tabiatni asrab avaylash har birimizning muqaddas burchimizdir. Ayniqsa, ekologik tarbiyani bolalarga makdabgacha yoshidanoq o'rgatish yanada maqsadga muvofiqdir. Chunki besh yoshgacha bola atrofdagi 70% narsa-hodisani o'zlashtiradi. Ekologik tarbiyani, ayniqsa, bolalarga mehnat, ta'lim berish va ekskursiya jarayonlarida o'rgatish yanada oson va qulay bo'ladi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, tarbiya berish jarayonini tarbiyschi ota-onalar bilan hamkorlikda olib borsa yanada yaxshi. Nega deganda bolalar asosiy tarbiyani oiladan va tashqi muhitdan olishadi. Darhaqiqat, ekologik tarbiyani bolajonlarga markazlardagi faoliyat orqali ham tushuntirsa bo'ladi. Masalan, turli sahna ko'rinishlar, ertak va hikoyalar, multfilmlar orqali tushuntirish bolalarning qabul qilishini yanada osonlashtiradi.

REFERENCES

1. <https://daryo.uz/> “Aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur” — Shavkat Mirziyoyev
2. F.SH.Qodirova ,N.Qayumova, M.A'zamova “maktabgacha pedagogika” “Tafakkur “nashryoti Toshkent-2019-yil
3. SH.A.Sadikova “Maktabgacha pedagogika” “Tafakkur bo'stoni” nashryoti Toshkent-2013-yil
4. www.lex.uz.
5. Ergasheva, B. (2022). TALABALARINING PEDAGOGIK MODERINIZATSIYA SHAROITIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and innovation, 1(B7), 401-405.
6. Barno, E. (2023). O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. Research Focus International Scientific Journal, 2(3), 103-105.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH